

KATTA FARG‘ONA MAGISTRAL KANALIDAGI SUV OQIMI DINAMIKASINING BIRINCHI GIDRAVLIK MODELII

I.E.Maxmudov¹, O‘.T.Jovliev¹, A.H.Rajabov², I.X.Toxirov³

¹Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

³Farg‘ona politexnika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada So‘x tashlama kanali hamda Katta Farg‘ona magistral kanali suv oqimlarining tutashish uchastkasida murakkab gidrodinamik jarayonlarni birinchi gidravlik modelda suv oqimlarini tutashish sohalarida oqimlarning tezligi va chuqurligi dinamikasi muhim ahamiyat kasb etib, ushbu sohada giperbolik turdagi tenglama takomillashtirildi.

Kalit so‘zlar: gidravlik model, oqim tezligi, suv oqimlari, tutashish chegaralari, chuqurlik, gidrodinamika.

Аннотация: В данной статье в первой гидравлической модели описаны сложные гидродинамические процессы на стыке водных потоков Сох Ташлиминского канала и Большого Ферганского магистрального канала, динамика скорости и глубины потоков в местах слияния водных потоков. стали важными, и уравнение гиперболического типа было усовершенствовано в этой области;

Ключевые слова: гидравлическая модель, расход, течения воды, границы сочленений

Abstract: In this article, the complex hydrodynamic processes at the junction of the water flows of the Sokh Tashlima Canal and the Big Fergana Main Canal are described in the first hydraulic model, the speed and depth dynamics of the flows in the areas of the water flow junction become important, and the hyperbolic type equation was improved in this area;

Key words: hydraulic model, flow rate, water currents, junction boundaries.

So‘x tashlama kanali hamda Katta Farg‘ona magistral kanali suv oqimlarining tutashish uchastkasida murakkab gidrodinamik jarayon yuz beradi. Suv oqimlarining tutashish sohalarida suv oqimlari qatlamlarining sirpanishi, suv zarrachalarining o‘zaro ishqalanishi natijasida jadal turbulent harakat rejimi hosil bo‘lib, suv oqimlarini dimlanishi bilan bog‘liq ichki to‘lqinlar hosil bo‘ladi. Hozirgi kunda tutash oqimlarda ichki to‘lqinlarni hosil bo‘lishi, rivojlanishi va so‘nishi jarayonlari yaxshi o‘rganilmagan. Shu sababli suv oqimlarini tutashgan sohalarida suv oqimining dimlanishi bilan bog‘liq ichki to‘lqinlarning ma‘lum bir xususiyatlarini ifodalaydigan gidravlik usullarni takomillashtirish masalasini yechishni oldimizga maqsad qilib quyamiz. Ya‘ni, o‘zaro ta‘sirida bo‘lgan ikkita suyuqlikni tutashishidagi ichki to‘lqinlarni jarayonini ifodalovchi asimtotik yaqinlashish modellarini tahlil qilib va keltirib chiqaramiz.

Birinchi gidravlik modelni ko‘rib chiqamiz. Ushbu modelda suv oqimlarini tutashish sohalarida oqimlarning tezligi va chuqurligi dinamikasi muhim ahamiyat kasb etib, ushbu sohada giperbolik turdagi tenglamaga ega bo‘lamiz.

Ikkinchi gidravlik modelda (Bussenska modeli) suyuqliklarni tutashgan chegaralarida suv zarrachalari bir qatlamdan ikkinchisiga o‘tmaydi deb faraz qilib, elliptik-giperbolik turdagi tenglamalar tizimiga ega bo‘lamiz.

Uchinchi gidravlik model yuqorida keltirilgan modellarni xususiy holi sifatida tahlil qilinadi. Frud sonining kichik qiymatlarida suv oqimlarining tutashish chegaralarida tutashayotgan suv qatlamlarini o‘zaro nisbiy sirpanishi ko‘rib chiqiladi.

Yuqorida qayd etilgan gidravlik modellar suv oqimlarini tutashish jarayonlarida suv oqimlarini dimlanishi bilan bog‘liq holda vjudga keladigan ichki to‘lqinlar dinamikasini asosiy xususiyatlarini to‘liq ifodalab, amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan masalalarni yechishda nazariy asos bo‘ladi deb o‘ylaymiz.

Endi ushbu modellarni keltirib chiqarishga o‘tamiz.

Birinchi gidravlik model: Katta Farg‘ona magistral kanali tubi katta nishablikka ega emas. Demak kanal tubini gorizontal tekislikka yaqin va unga tutashuvchi suv oqimi ma‘lum bir burchak ostida tutashadi deb vertikal tekis parallel beqaror suv harakatini tadqiq qilamiz.

1-rasm. Katta Farg‘ona magistral kanaliga Sux-suv tashlash inshootidan kelib tushayotgan suv oqimining sxematik ko‘rinishi

Bu yerda: *I* – Katta Farg‘ona kanalining 4- bo‘limi PK1995 dagi qismi, *II* – Sux kanali, G_1 – Katta Farg‘ona kanalidagi va Sux-suv tashlash inshootidan kelib qo‘shilayotgan suv oqimining tutashish chegarasi, G_2 – Katta Farg‘ona kanalidagi suv oqimining chegaralari, u_1, h_1 – Katta Farg‘ona kanalidagi suv oqimi chuqurligi va tezligi, u_2, h_2 – Sux tashlama kanalidagi oqim chuqurligi va tezligi, f_1 va f_2 – mos ravishda tezlik potentsiallari.

Eksperimental tadqiqotlar natijasidan ma‘lumki, Katta Farg‘ona magistral kanalidagi suvning loyqaligi $1\text{m}^3\text{sek}$ suvda 2.908 kg cho‘kindi tashkil qiladi. So‘x tashlama kanalidan kelib tutashuvchi suv oqimining loyqaligi $1\text{m}^3\text{sek}$ suvda 3.280 kg cho‘kindi bo‘lganligi sababli tutashuvchi suv oqimlari ikki xil loyqalikka ega va suv oqimlarining tutashish chegaralaridagi qatlamlar o‘zaro aralashib ketmaydigan deb faraz qilib, ilgari lanma harakat rejimini tadqiq qilamiz (1-rasm). Tutashayotgan suv

oqimlarining erkin sirtiga ta’sir etuvchi bosim atmosfera bosimiga teng deb hisoblaymiz.

Tezlik potentsiallarini qo‘yidagi ifodalar yordamida aniqlaymiz:

$$\varphi_i, \varphi_{ij} = \varphi_i \mid G_j \quad (i,j = 1,2)$$

U holda G_i chegaralardagi kinematik va dinamik shartlardan qo‘yidagi o‘lchovsiz parametrlar tenglamalar tizimiga ega bo‘lamiz:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial t} + \varphi_i \frac{\partial \varphi_{11}}{\partial x} \cdot \frac{\partial h_1}{\partial x} &= \left(1 + \frac{\partial h_1^2}{\partial x}\right) \cdot N_{11}, \\ \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial \varphi_{21}}{\partial x} \cdot \frac{\partial h_1}{\partial x} &= \left(1 + \frac{\partial h_1^2}{\partial x}\right) \cdot N_{21}, \\ \frac{\partial}{\partial t} (h_1 + h_2) + \frac{\partial \varphi_{22}}{\partial x} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (h_1 + h_2) &= \left[1 + \frac{\partial}{\partial x} (h_1 + h_2)^2\right] \cdot N_{22} \\ \rho_1 \left(\frac{\partial \varphi_{11}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{11}^2 + h_1 \right) - \rho_2 \left(\frac{\partial \varphi_{21}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{21}^2 + h_1 \right) &= \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\partial h_1^2}{\partial x}\right) (\rho_1 N_{11}^2 - \rho_2 N_{21}^2), \\ \frac{\partial \varphi_{22}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{22}^2 + h_1 + h_2 &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\partial}{\partial x} (h_1 + h_2)^2\right] N_{22}^2 \end{aligned} \right\} \quad (1.1)$$

Bu yerda: $N_{ij} = \varphi_{iy} \mid G_y \quad (i,j = 1,2)$.

Gidravlik modellashtirish uchun qo‘yidagi parametrlarni kiritamiz:

$$\left. \begin{aligned} y \rightarrow \varepsilon y, h_i \rightarrow \varepsilon h_i, \varphi_i \rightarrow \varepsilon^{1/2} \varphi_i, \\ \varphi_{ij} \rightarrow \varepsilon^{1/2} \varphi_{ij}, t \rightarrow \varepsilon^{-1/2} t \end{aligned} \right\} \quad (1.2)$$

$\varepsilon \rightarrow 0$ da, suv oqimi qatlamlari suv zarrachalarini o‘tkazmaslik shartida $N_{ij} \rightarrow \varepsilon^{-1/2} N_{ij}$ bo‘lib, $y=0$ bo‘ladi.

(3.3.2) parametrlar uchun qo‘yidagi shartlar o‘rinli bo‘ladi []:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\varphi_{21} - \varphi_{22}) &= 0, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-2} N_{11} &= -h_1 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \cdot \varphi_{11}, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-2} N_{21} &= \frac{\partial h_1}{\partial x} * \frac{\partial}{\partial x} \cdot \varphi_{21} - \frac{\partial}{\partial x} \left(h_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{11} \right), \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-2} N_{22} &= \frac{\partial}{\partial x} (h_1 \cdot \varphi_{21}) - h_2 \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} \cdot \varphi_{21} - \frac{\partial}{\partial x} \left(h_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{11} \right) \end{aligned} \right\} \quad (1.3)$$

(3.3.3) shartlardan, tutashuvchi suv oqimlarining asosiy gidravlik parametrlarini t va x argumentlar bo‘yicha differensiallasa bo‘ladi.

Buning uchun (3.3.2) parametrlar uchun model potentsiallarini qo‘yidagi ko‘rinishda yozib olamiz:

$$F_i = F_i^0 + \varepsilon^2 F_i^1 + O(\varepsilon^4)$$

Ushbu ifoda hadlari tegishli chegaraviy shartlardan topilib, keyin qo‘yidagi ko‘rinishdagi tenglamaga keltiriladi:

$$\varepsilon^2 \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} F_i + \frac{\partial^2}{\partial y^2} F_i = 0$$

(3.3.2) parametrlar hamda (3.3.3) shartlar asosida (3.3.1) tenglamalar tizimi qo‘yidagi shaklga keladi:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial h_1}{\partial t} + u_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} h_1 + h_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} u_1 &= 0, \\ \frac{\partial h_2}{\partial t} + u_2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} h_2 + h_2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} u_2 &= 0, \\ \frac{\partial u_1}{\partial t} + u_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} u_1 + \frac{\partial}{\partial x} h_1 + \lambda \frac{\partial}{\partial x} h_2 &= 0, \\ \frac{\partial u_2}{\partial t} + u_2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} u_2 + \frac{\partial}{\partial x} h_1 + \frac{\partial}{\partial x} h_2 &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (1.4)$$

Bu yerda: $u_i = \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{ii} \ (i = 1,2), \lambda = \frac{\rho_2}{\rho_1}$.

Agarda (3.3.4) tenglamalar tizimida $\lambda = 0$ deb faraz qilsak, u holda sodda ko‘rinishdagi bir qatlamli suv harakati tenglamalariga ega bo‘lamiz.

(3.3.4) tenglamalar tizimidagi birinchi va ikkinchi tenglamalar massaning saqlanish qonunining differensial ko‘rinishini ifodalaydi. Qolgan ikkita tenglama esa impulsni saqlanish qonunini differensial ko‘rinishini xarakterlaydi. Ya‘ni, tutash oqimlarlar, tutashuvchi vertikal chegaralari bo‘yicha o‘zaro impuls almashishini anglatadi.

(3.3.4) tenglamalar tizimi bilan ifodalanuvchi tutashuvchi oqimlarda hosil bo‘ladigan to‘lqinli harakat ularning turlariga o‘zviy bog‘liq bo‘ladi. Ushbu holatni tahlil qilish maqsadida tutashuvchi oqimlarning o‘zaro tutashishining burchak koeffitsientini $k = tg\alpha$ kiritamiz va $D(k)$ - k darajali ko‘p had tuzib olinadi.

$$D(k = ((u_1 - k)^2 - h_1)((u_2 - k)^2 - h_2) - \lambda h_1 h_2$$

Ushbu ko‘p hadni ildizlarini topish uchun uni nolga tenglashtirib, p va q parametrlarni qo‘yidagi ko‘rinishda kiritamiz:

$$\left. \begin{aligned} u_1 - k &= p\sqrt{h_1}, \\ u_2 - k &= q\sqrt{h_2} \end{aligned} \right\} \quad (1.5)$$

$D(k = 0$ da parametrlarga bog‘liq qo‘yidagi tenglamaga ega bo‘lamiz:

$$(\rho_2 - 1)(q^2 - 1) = \lambda \quad (1.6)$$

(3.3.5) tenglamalar tizimidan k ni qisqartirsak parametrlarga bog‘liq qo‘yidagi ko‘rinishdagi tenglamaga ega bo‘lamiz:

$$q = \sqrt{\frac{h_1}{h_2}} \cdot \rho + (u_2 - u_1)/\sqrt{h_2} \quad (1.7)$$

(q, p) tekislikda (3.3.6) tenglama to‘rtta simmetriya o‘qiga ega turtinchi tartibli egri chiziqlarni ifodalaydi. (3.3.7) tenglama esa $\frac{u_2 - u_1}{\sqrt{h_2}}$ boshlang‘ich ordinataga ega

$\sqrt{\frac{h_1}{h_2}}$ -burchak koeffitsienti musbat bo‘lgan chiziqni ifodalaydi.

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, $\mu = 1 - \lambda$ $0 < \lambda < 1$ bo‘lib, $k = u_1 - P\sqrt{h_1}$ – burchak ostida tutashayotgan suv oqimlarida tenglamalar tizimi ba’zi hollarda giperbolik turga, boshqa yeimlarda esa tarkib turidagi tenglamalar ko‘rinishiga ega bo‘ladi.

Xarakteristika tenglamalarining geometrik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda hamda $f_1 \geq \sqrt{\mu}$, $f_2 \geq 1$ shartlarda (3.3.4) tenglamalar tizimining sonli eksperimenti, h_i va u_i gidravlik parametrlarning qo‘yidagi $\sqrt{h_1}f_1\left(\frac{h_2}{h_1}\right) < |u_2 - u_1| < \sqrt{h_1}f_2\left(\frac{h_2}{h_1}\right)$ sohasida amalga oshiriladi.

Suv oqimlarining tutashish sohasida tezliklarning quyidagi munosabatida $f = |u_2 - u_1|/\sqrt{h_1}$ suv oqimini dimlanish sohasida ichki to‘lqinlarni shakllanishi ro‘y beradi.

(3.3.4) tenglamalar tizimi, ichki to‘lqinlarni shakllanishi, rivojlanishi va so‘nishini ifodalovchi qo‘yidagi xususiy holdagi yechimlarga ega bo‘ladi.

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial h_1}{\partial k} &= -\sqrt{h_1 \cdot h_2} (q^2 - 1) \cdot A \\ \frac{\partial h_2}{\partial k} &= -\sqrt{h_1 \cdot h_2} \cdot A \\ \frac{\partial u_1}{\partial k} &= \sqrt{h_2} (q^2 - 1) \cdot \rho A \\ \frac{\partial u_2}{\partial k} &= \sqrt{h_1} q A \end{aligned} \right\}$$

Bu yerda:

$$A = \frac{3}{2} \frac{\rho(q^2-1)\sqrt{h_1} + q(\rho^2-1)\sqrt{h_1}}{\rho^2(q^2-1)^2 \cdot h_2 + q^2(\rho^2-1)h_1}$$

(3.3.4) tenglamalar tizimining yana bir xususiy holdagi yechimi qo‘yidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$u_i = \alpha_i(t)x + \beta_i(t), \quad h_i = \gamma_i(t)x^2 + \delta_i(t)x + \varepsilon_i(t).$$

(3.3.4) tenglamalar tizimini massa va impulsni saqlanish qonunlari asosida qo‘yidagi ko‘rinishda ifodalash mumkin bo‘ladi.

$$M_t + N_x = 0 \tag{1.8}$$

Bu yerda: $M = 2h_1u_1 + 2\lambda h_2u_2$, $N = 2h_1u_1^2 + 2\lambda h_2u_2^2 + 2\lambda h_1 \cdot h_2 + \lambda h_2^2$.

Yoki

$$M = h_1u_1^2 + \lambda h_2u_2^2 + h_2^2 + \lambda h_2u_2^2 + \lambda h_2^2, \tag{1.8*}$$

$$N = h_1u_1^3 + \lambda h_2u_2^2 + 2h_1^2u_1 + 2\lambda h_1h_2(u_1 + u_2) + 2\lambda h_2^2u_2.$$

(1.8*) tenglamalar tizimida tutashish sohasi uchun $h_1 = h_1 = h$ va $u_1 = u$, $u_2 = \left[\frac{h_1}{h_2}\right]u$ deb faraz qilsak u holda qo‘yidagi ko‘rinishdagi yechimga ega

$$\text{bo‘lamiz: } \left. \begin{aligned} 3hu^2 + 2h^2 &= 0, \\ hu^3 + hu^2 + 6h^2u &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (1.8^{**})$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Махмудов И.Э. Повышение эффективности управления и использования водных ресурсов в среднем течении бассейна р. Сырдарья (Чирчик-Ахангаран-Келесский ирригационный район) // Республика илмий-техник анжумани, 1-2 май, 2015 й. Тошкент.
2. Садиев У.А. Повышение гидравлической эффективности и эксплуатационной надежности крупных каналов // Гидротехника, Россия, 2016. №2, С 60-61. (05.00.00; №33).
3. Садиев У. “Управление и моделирование магистральных каналов при изменяющихся значениях гидравлических параметров водного потока” Мелиорация и водное хозяйство журнал Россия №6 2016 г 10-12 бет.
4. Махмудов И.Е., Тохилов И.Х. Katta Farg‘ona magistral kanalida olib borilgan natura va eksperimental tadqiqotlar Memorchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnika jurnali 2024 yil, №1 son 294
5. Методы исследований и гидравлических расчетов водосбросных гидротехнических сооружений // Материалы конференций и совещаний по гидротехнике. - Л.: Атомэнергоиздат, 2005. - 348 с.
6. Михневич, Э. И. Расчет пропускной способности и устойчивости каналов / Э. И. Михневич // Экология и строительство. – 2020. –№ 1. – С. 23–т1.
7. Щедрин, В.Н. Методика расчета гидравлической эффективности и эксплуатационной надежности оросительных каналов / В.Н.Щедрин, Ю.М.Косиченко, Ю.И.Иовчу. - М.: ФГНУ ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2008. - 55 с.